

УДК 338.2
DOI

УРОВНЕВАЯ ЭНТРОПИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАНТОЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АРОШИДЗЕ А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
«Мировая экономика и международный бизнес»
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения»,
г. Новосибирск, Российская Федерация

Аннотация. Экономическая составляющая устойчивого развития является краеугольной, так как предприятия, особенно не экологически затратных отраслей, с меньшей вероятностью будут разрабатывать социально-экологические программы при низком уровне экономической устойчивости. В связи с этим выявление отраслевых особенностей результативности управления экономической детерминантой позволяет сформировать представление о возможностях предприятий для реализации концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая детерминанта, управление, результативность, уровневая принадлежность, выровненность, доминирование

LEVEL ENTROPY AS A REFLECTION OF THE INDUSTRY PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE ECONOMIC DETERMINANT OF ENTERPRISES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

AROSHIDZE A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
«World Economy and International Business»
FSBEI HE «Siberian Transport University»,
Novosibirsk, Russian Federation

Abstract. The economic component of sustainable development is a cornerstone, as enterprises, especially non-environmentally costly industries, are less likely to develop social and environmental programs with a low level of economic sustainability. In this regard, the identification of sectoral features of the effectiveness of managing the economic determinant makes it possible to form an idea of the capabilities of enterprises to implement the concept of sustainable development.

Keywords: sustainable development, economic determinant, management, performance, level affiliation, evenness, dominance

Актуальность и постановка задачи. Реализация концепции устойчивого развития на уровне предприятий зачастую связана с теми выгодами, которые можно получить. Не секрет, что в современном мире представляется возможным достичь конкурентных преимуществ за счёт открытой демонстрации и позиционирования себя как социально ответственных объектов: имидж, брендинг, репутация стали серьёзными нефинансовыми стимулами для внедрения практики устойчивого развития. Кроме того, особое значение отводится институциональным и законодательным требованиям, тем самым акценты при принятии решений предприятиями могут смещаться с прибыльности на поддержание законопослушной репутации. Особенно это проявляется

на уровне малых и средних предприятий, степень приверженности которых экологическим и социальным императивам зачастую определяется только необходимостью соблюдения определённых законодательных норм. Нельзя не отметить, что в последние годы сами предприятия становятся всё более открытыми для выстраивания различных устойчивых взаимодействий, всё больше прорабатываются вопросы о полноценном внедрении в их деятельность принципов устойчивого развития. Однако несмотря на реальную приверженность данным принципам, к этапу их реализации можно и не перейти, так как даже разработка программ устойчивого развития или включение в существующую систему управленческого мониторинга экологических и социальных показателей из области устойчивого развития требует изыскания дополнительного бюджета. Особенно остро данный вопрос стоит перед предприятиями, которые не относятся к добывающим отраслям, металлургии, химической промышленности, то есть к традиционным экологически «тяжёлым» отраслям, или не являются частью крупного холдинга. В связи с этим выявление отраслевых особенностей результативности управления экономической составляющей устойчивого развития предприятий, в частности легкой промышленности (сфера производства одежды), позволит не только сформировать представление об успешности принимаемых менеджментом решений, но и понять возможности для реализации ими устойчивых принципов с точки зрения существующего экономического фундамента.

Анализ последних исследований и публикаций. Ещё пятнадцать лет назад распространённым, если не преобладающим подходом к устойчивому развитию на уровне предпринимательских структур было его отождествление с перманентным улучшением показателей деятельности. Сейчас же интерпретация одноименной концепции хорошо известна в практике научно-исследовательской деятельности, разрабатываются различные подходы уже не просто к пониманию устойчивого развития, а к внедрению механизма управления им в деятельность предприятий [1].

Кроме того, рассматриваются вопросы не только своего устойчивого функционирования, но и взаимодействия с поставщиками, потребителями и прочими контрагентами на устойчивых принципах (например, Абазян А.Г. [2]). При этом, если вновь создаваемые предприятия ещё на этапе бизнес-планирования закладывают в основу своей будущей деятельности как минимум принципы корпоративной социальной ответственности, то действующим предприятиям требуется расширение существующих бизнес-моделей или разработка новых. В данном контексте следует отметить исследование Безруковой Т.Л., посвящённое формированию модели устойчивого развития применительно к предприятиям определённой отраслевой принадлежности [3]. Внедрение тех или иных инструментов из области устойчивого развития предполагает, что достигаемые результаты должны быть определённым образом оценены для понимания степени приверженности поставленной цели. Здесь особое значение принадлежит формируемым системам оценочных показателей, которые правомерно варьируются в зависимости от интерпретационных особенностей устойчивого развития, а также отраслевой принадлежности предприятий [4].

Говоря об отраслевых особенностях, стоит отметить, что они проявляются и в возможностях, темпах внедрения, успешности реализации принципов устойчивого развития. Однако разработка методологических основ исследования данных особенностей с точки зрения результативности управления устойчивым развитием по его составляющим не находит должного отражения в научных трудах, несмотря на их существенный пласт.

Цель статьи заключается в анализе энтропии уровневой принадлежности экономической детерминанты устойчивого развития предприятий лёгкой промышленности России и выявлении на этой основе отраслевых особенностей результативности управления ею.

Изложение основного материала исследования. В ходе многоэтапного авторского исследования сформированы следующие концептуальные положения

устойчивого развития предприятий, которые определяют специфику достижения выше изложенной цели. Во-первых, под устойчивым развитием понимается «последовательное, поступательное, функциональное движение в стратегическом (целевом) пространстве, выражаемое в показателях, формируемых его экономической, социальной, экологической, информационной детерминантами по критериям надёжности, динамичности, приемлемости и осуществляемое посредством сбалансированного управления, направленного на минимизацию вероятности перехода по ним в отрицательную зону (зону неустойчивости), несмотря на возможные колебания в их уровне и естественную цикличность в смене фаз» [5]. Во-вторых, формируют устойчивое развитие детерминанты, которые могут находиться как в зоне устойчивости, так и неустойчивости. В-третьих, детерминанты рассматриваются по трём критериям: надёжность, то есть нахождение показателей в безопасных границах, динамичность, то есть нахождение показателей в позитивном движении, приемлемость, то есть соответствие скорости движения целевому вектору [5, 6].

Соответственно, экономическая детерминанта устойчивого развития находится по каждому из трёх критериев на следующих уровнях: критический, низкий, средний, высокий уровень устойчивости и неустойчивости. Распределение совокупности исследуемых предприятий по данным уровням, учитывая временной разрез, фактически отражает результативность управления экономической детерминантой и её отраслевые особенности. Поскольку распределение подразумевает формирование структуры, то в качестве инструментария исследования предлагается применить инструментарий анализа структурной энтропии. Однако сами по себе показатели энтропии в связи с отсутствием чёткого диапазона не позволяют сделать качественные суждения, поэтому необходимо прибегнуть к расчёту смежных показателей, обладающих определённым диапазоном, разбивка которого позволяет придать исследуемому явлению качественную характеристику.

Выравненность уровневой принадлежности предлагается рассчитывать с помощью адаптированного коэффициента выравненности по Пиелу, в основе которого лежит коэффициент Шеннона-Уивера [7]:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^F \frac{f_i}{F} \times \left| \ln \frac{f_i}{F} \right|}{\ln V}, \quad (1)$$

где f_i – количество предприятий, экономическая детерминанта которых находится на определённом уровне;

F – общее количество исследуемых предприятий;

V – количество уровней, между которыми распределены предприятия.

Для расчёта коэффициента доминирования уровневой принадлежности наиболее целесообразно прибегнуть к алгоритму расчёта меры доминирования (индекса Симпсона) [8]:

$$D = \sum_{i=1}^F \left(\frac{f_i}{F} \right)^2, \quad (2)$$

где f_i – количество предприятий, экономическая детерминанта которых находится на определённом уровне;

F – общее количество исследуемых предприятий.

Коэффициент разнообразия уровней предлагается рассчитывать на основе простого соотношения реального количества уровней к максимально возможному. По всем коэффициентам возможна следующая градация: от 0 до 0,33 – слабая степень, от 0,33 до 0,66 – средняя, от 0,66 до 1,00 – сильная.

Результаты расчётов необходимых для анализа коэффициентов приведены в таблицах 1-3. В общей сложности расчёты были произведены по двадцати предприятиям, совокупная выручка которых составляет 15,7%.

Разнообразие уровней, на которых находилась экономическая детерминанта устойчивого развития рассматриваемых предприятий по критерию надёжности (табл. 1), в большинстве случаев было средним. Исключение составляют ситуации, наблюдающиеся в 2017 г. и 2021 г., когда значения коэффициентов достигли отметки 0,75. Однако и в данный период экономическая детерминанта ни одного из рассматриваемых предприятий не характеризовалась высоким или критическим уровнем неустойчивости, а значение коэффициента объясняется переходом части предприятий в область низкой и средней экономической неустойчивости. В 2016 г. и 2018-2020 гг. вариация уровней наблюдалась, как правило, в зоне устойчивости. Коэффициент выравнивания уровней принадлежности предприятий в подавляющем большинстве случаев не опускался ниже 0,90, тем самым характеризуя её как сильную. Другими словами, предприятия, в соответствии с показателем экономической детерминанты по критерию надёжности, распределялись по соответствующим ему уровням с явной равномерностью. Об этом свидетельствует и коэффициент доминирования, который не превышал отметки 0,30, за исключением 2019 г. Отметим, что для крупных предприятий и МСП в целом зафиксирована аналогичная ситуация по разнообразию уровней и выравниванию уровней принадлежности, а определённые различия наблюдаются только в значениях коэффициентов, их годовой динамике, но не в качественных характеристиках. Так, если обратиться к средним значениям, то коэффициент варьируется от 0,38 по крупным предприятиям до 0,59 по МСП и до 0,65 – по всей выборке. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд весьма существенную числовую разницу, границы средней степени не перейдены, а критичное для неё значение коэффициента по всем предприятиям объясняется выше отмеченными фрагментарными всплесками. Средние значения коэффициента выравнивания уровней принадлежности экономической детерминанты по всем категориям максимально близки друг к другу и находятся в разбеге 0,90-0,93. Интересно, что на этом фоне у крупных предприятий выше среднее значение коэффициента доминирования – 0,40 против 0,26-0,27 у МСП и в целом по выборке. Анализом годовой динамики установлено, что на протяжении всего периода значения коэффициента по всем категориям рассматриваемых предприятий весьма сопоставимы, за исключением 2019 г., когда доминирование уровней принадлежности крупных предприятий составило по соответствующему коэффициенту почти 0,63. Таким образом, несмотря на возможные колебания значений самих коэффициентов, причём с разной амплитудой, определяемые с их помощью характеристики в разрезе всей выборки и МСП практически одинаковы: среднее разнообразие уровней экономической детерминанты устойчивого развития, сильная выравниваемость уровней принадлежности совместно со слабым доминированием. Крупные же предприятия также равномерно распределены, но при этом выделяются явные уровневые лидеры.

Таблица 1

Энтропийные коэффициенты уровней принадлежности предприятий по критерию надёжности экономической детерминанты*

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<i>Все предприятия выборки</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,63	0,75	0,63	0,50	0,63	0,75
Энтропия уровней принадлежности	1,47	1,69	1,49	1,19	1,48	1,49

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	0,92	0,94	0,92	0,86	0,92	0,83
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,26	0,20	0,24	0,34	0,25	0,28
<i>Крупные предприятия</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,50	0,38	0,38	0,25	0,38	0,38
Энтропия уровневой принадлежности	1,39	1,04	1,04	0,56	1,04	1,04
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	1,00	0,95	0,95	0,81	0,95	0,95
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,25	0,38	0,38	0,63	0,38	0,38
<i>МСП</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,63	0,75	0,50	0,50	0,50	0,63
Энтропия уровневой принадлежности	1,34	1,63	1,37	1,25	1,34	1,42
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	0,83	0,91	0,99	0,90	0,97	0,89
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,30	0,22	0,26	0,30	0,27	0,27

* Здесь и далее по тексту составлено и рассчитано автором по результатам исследования.

По критерию динамичности экономической детерминанты (табл. 2) также наблюдалась высокая выровненность и слабое доминирование уровневой принадлежности исследуемых предприятий из всей выборки и МСП, а также среднее доминирование в разрезе крупных предприятий. Более того, в 2018 г. и 2020 г. коэффициент разнообразия достиг максимума, то есть на каждом уровне устойчивости и неустойчивости находилось как минимум одно предприятие. Разнообразие уровней также было высоким среди МСП, за исключением 2019 г., когда коэффициент составил 0,63, что хотя и близко к пороговой границе, но соответствует средней степени. В связи с этим ожидаемо, что средние значения данного коэффициента по всей выборке и МСП весьма схожи – 0,88 и 0,84. На этом фоне выделяются крупные предприятия, уровни экономической детерминанты которых слабо разнообразны. Среднее значение

коэффициента за период составило 0,32. Говорить о близости к пороговой границе средней степени в данном случае не представляется возможным, так как весь период фиксировалось чередование значений показателя между отметкой 0,25 и 0,38. В свою очередь, выровненность уровневой принадлежности, как было отмечено ранее, сильная, в независимости от категорий предприятий. Так, среднее значение коэффициента по всей выборке составляет 0,89, по крупным предприятиям – 0,94, по МСП – 0,91. Степень доминирования уровневой принадлежности варьировалась между всей выборкой, а также МСП и крупными предприятиями. Так, если в первых двух случаях значение коэффициента находилось на отметке 0,21-0,22 (слабая степень), то доминирование уровневой принадлежности в разрезе крупных предприятий в среднем по своему коэффициенту составило 0,46 (средняя степень). Годовая динамика данного коэффициента по крупным предприятиям также весьма отличается от МСП и всей выборки, превышая значения в несколько раз. Подчеркнём, что такие различия на фоне схожести выровненности объясняются фрагментарными всплесками коэффициента доминирования по крупным предприятиям в 2016, 2019 и 2021 гг., при этом в последнем случае значение приблизилось к пороговой границе сильной степени.

Таблица 2

Энтропийные коэффициенты уровневой принадлежности предприятий по критерию динамичности экономической детерминанты

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<i>Все предприятия выборки</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,75	0,88	1,00	0,75	1,00	0,88
Энтропия уровневой принадлежности	1,68	1,83	1,89	1,54	1,75	1,61
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	0,94	0,94	0,91	0,86	0,84	0,83
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,21	0,18	0,18	0,27	0,22	0,27
<i>Крупные предприятия</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,25	0,38	0,38	0,25	0,38	0,25
Энтропия уровневой принадлежности	0,69	1,04	1,04	0,69	1,04	0,56
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	1,00	0,95	0,95	1,00	0,95	0,81
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,50	0,38	0,38	0,50	0,38	0,63

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5	6	7
<i>МСП</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,75	0,88	0,88	0,63	1,00	0,88
Энтропия уровневой принадлежности	1,63	1,87	1,80	1,42	1,84	1,72
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	0,91	0,96	0,93	0,88	0,88	0,88
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,23	0,16	0,19	0,28	0,20	0,22

По критерию приемлемости экономической детерминанты устойчивого развития (табл. 3) разнообразие уровней, как и по предыдущему критерию, в разрезе всех предприятий и МСП высокое (среднее значение коэффициента 0,79); в разрезе крупных предприятий – среднее (значение коэффициента 0,36). Выровненность и доминирование уровневой принадлежности также практически идентичны, средние значения коэффициентов за период составляют 0,87, что соответствует сильной степени; 0,25 и 0,26, что соответствует слабой степени. Вновь обращают на себя внимание крупные предприятия, коэффициент выровненности которых может быть сопоставим с соответствующим коэффициентом в разрезе других категорий предприятий, хотя и с небольшим числовым превышением – 0,62. При этом среднее значение коэффициента доминирования превышало значения по всей выборке и МСП почти в 2 раза. Рассмотрение годовой динамики позволило установить, что для коэффициента доминирования были характерны два фрагментарных всплеска в 2016 г., приблизившись к нижней пороговой границе сильной степени, и в 2021 г., когда был достигнут абсолютный максимум. Без них среднее значение коэффициента находится на уровне 0,31, что весьма сопоставимо с МСП и всей выборкой.

Таблица 3

Энтропийные коэффициенты уровневой принадлежности предприятий по критерию динамичности экономической детерминанты

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<i>Все предприятия выборки</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,75	1,00	1,00	0,75	0,75	0,50
Энтропия уровневой принадлежности	1,44	1,92	1,92	1,55	1,54	1,14
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	0,80	0,92	0,92	0,87	0,86	0,82

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,30	0,17	0,17	0,26	0,25	0,37
<i>Крупные предприятия</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,25	0,38	0,50	0,50	0,38	0,13
Энтропия уровневой принадлежности	0,56	1,04	1,39	1,39	1,04	0,00
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	0,81	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,63	0,38	0,25	0,25	0,38	1,00
<i>МСП</i>						
Коэффициент разнообразия уровней	0,75	1,00	1,00	0,75	0,75	0,50
Энтропия уровневой принадлежности	1,36	1,93	1,92	1,49	1,56	1,22
Коэффициент выровненности уровневой принадлежности	0,76	0,93	0,92	0,83	0,87	0,88
Коэффициент доминирования уровневой принадлежности	0,36	0,16	0,17	0,28	0,24	0,32

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, в соответствии с полученными результатами можно утверждать, что по всем критериям (надёжность, динамичность, приемлемость) экономической детерминанты исследуемых предприятий наблюдается высокая выравненность уровневой принадлежности и слабое доминирование, за исключением наличия явных уровней-лидеров в разрезе крупных предприятий. Такое распределение фиксируется на фоне значительного разнообразия уровней по критериям динамичности и приемлемости и среднего по критерию надёжности. Исключением вновь являются крупные предприятия, для которых характерно слабое уровневое разнообразие по критерию динамичности и среднее по критерию приемлемости. Отсутствие серьёзной вариации в динамике рассматриваемых коэффициентов свидетельствует о сформировавшихся тенденциях результативности управления экономической детерминантой устойчивого развития предприятий сферы производства одежды России. Конкретную степень результативности возможно оценить при сопоставлении полученных выводов с качественной характеристикой тех уровней, на которых находится экономическая устойчивость предприятий по критериям. Наравне с аналогичным исследованием по социальной и экологической составляющим

устойчивого развития это следует рассматривать в качестве направления дальнейших разработок по представленной проблеме.

Список использованных источников

1. Васин, Н.С. Влияние уровня антропоэнтропии управленческих решений на устойчивость функционирования предприятия / Н.С. Васин, К.С. Рябых. – Текст : непосредственный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – Т. 6. – № 44 (182). – С. 40-44.
2. Абазян, А.Г. Проблемы устойчивого развития предпринимательских структур / А.Г. Абазян. – Текст : электронный // Сфера услуг: инновации и качество. – 2017. – № 28. – URL: <http://journal.kfrgteu.ru/files/2017/28/01.pdf> (дата обращения: 01.06.2022).
3. Безрукова, Т.Л. Методический подход к формированию концептуальной модели устойчивого развития мебельных промышленных предприятий / Т.Л. Безрукова, Е.В. Чугунова. – Текст : непосредственный // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2014. – № 4. – С. 7-12.
4. Мельник, Т.Е. Управление устойчивым развитием субъекта хозяйственной деятельности : монография / Т. Е. Мельник. – Орел : Орловский гос. ун-т, 2011. – 184 с. – ISBN 978-5-9929-0127-6. – Текст : непосредственный.
5. Арошидзе, А.А. Концептуальные особенности и практический инструментарий диагностики устойчивого развития предприятий / А.А. Арошидзе. – Текст : непосредственный // Финансовая экономика. – 2021. – № 10. – С. 3-7.
6. Арошидзе, А. А. Критериальный код устойчивого развития предприятий / А.А. Арошидзе. – Текст : непосредственный // ЦИТИСЭ. – 2022. – № 2 (32). – С. 135-146. – DOI 10.15350/2409-7616.2022.2.12.
7. Розенберг, Г.С. Информационный индекс и разнообразие: Больцман, Котельников, Шеннон, Уивер... / Г.С. Розенберг. – Текст : непосредственный // Самарская Лука : проблемы региональной и глобальной экологии. – 2010. – Т. 19. – № 2. – С. 4-25.
8. Рыбанов, А.А. Метрики разнообразия типов данных в физической схеме базы данных MySQL / А.А. Рыбанов. – Текст : непосредственный // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4 : Естественно-математические и технические науки. – 2019. – № 4 (251). – С. 87-90.

УДК 331.101.3

DOI

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье доказано, что мотивационный менеджмент предприятия, который основывается на сочетании экономических и социально-психологических методов управления, является основным действенным инструментом воздействия на каждого работника, что обеспечивает повышение производительности труда, эффективности производства на предприятиях и качества продукции, работ, услуг.